

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: VENCENDO AS BARREIRAS DO PRECONCEITO

Fabiano Alves Pereira

RESUMO

Este trabalho visa analisar o processo de inclusão da pessoa com deficiência no âmbito escolar, partindo de discussão elevada dentro de uma escola pública estadual, da cidade de Taiobeiras, MG. Para entender essa questão, busquei uma compreensão mais aprofundada do entendimento e atitude do professor. Foi aplicada uma abordagem qualitativa e a técnica de entrevistas semiestruturadas com quatro professores da Escola Estadual "Viva Feliz"¹, situada na referida cidade. Utilizei os ideais das diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e a Declaração de Salamanca, que determinam a transformação das instituições educacionais em Escolas para Todos, que têm como princípio orientador a Inclusão de todo aluno em seu contexto educacional e comunitário. O artigo propõe estratégias imprescindíveis para que as escolas sejam ambientes mais inclusivos para pessoas com deficiência e mostra que a inclusão precisa ocorrer de dentro para fora. Pois, as pessoas são diferentes umas das outras, envelhecem, pensam, sentem, constroem, destroem, enxergam, ou fecham os olhos, encaram, ou viram o rosto, acolhem ou renegam, de maneiras bem diferentes.

Palavras-chave: Escolas inclusivas; Ensino Fundamental; Educação Especial

ABSTRACT

This work aims to analyze the process of inclusion of people with disabilities in the school environment, starting from a heightened discussion within a state public school, in the city of Taiobeiras, MG. To understand this issue, I sought a deeper understanding of the teacher's understanding and attitude. A qualitative approach and the technique of semi-structured interviews were applied with four teachers from the "Viva Feliz"² State School, located in that city. I used the ideals of the National guidelines for Special Education in Basic Education and the Declaration of Salamanca, which determine the transformation of educational institutions into Schools for All, which have as their guiding principle the inclusion of every student in their educational and community context. The article proposes essential strategies for schools to be more inclusive environments for people with disabilities and shows that inclusion needs to occur from the inside out. Because, people are different from

Pós-graduado (Latu Sensu) em Docência do Ensino Superior, Arte em Educação, História e Cultura Afro-brasileira, Musicoterapia e Ensino de Artes Visuais e Tecnologias Contemporâneas. Graduado em História e em Arte – Educação Artística. Atua como professor das disciplinas História e Arte e como Musicoterapeuta. fabianotaio@hotmail.com.

¹ Nome fictício a fim de preservar a identidade da escola envolvida.

² Fictitious name in order to preserve the identity of the school involved.

each other, they age, think, feel, build, destroy, see, or close their eyes, stare, or turn their face, welcome or deny, in very different ways.

Keywords: Inclusive schools; Elementary Education, Special Education

1 INTRODUÇÃO

Pode-se dizer que a educação é o “carro chefe” para a busca de uma transformação social, baseada nas questões sociais atuais e colaboradoras para formação do senso crítico e participativo do indivíduo.

A educação foi até pouco tempo muito mais alienada do que se podia admitir para o seu papel social, mas, com o advento da Inclusão esta realidade nos conduz para novos horizontes.

Certamente a inclusão está criando suas raízes através da escola para crescer e frutificar visivelmente na sociedade o respeito pelas diferenças; a consciência da capacidade pessoal e as condições de igualdade para o cumprimento dos direitos, questões estas que fomentam discussão e proporcionam a evolução da humanidade como um todo: razão e emoção.

Sendo a escola uma porta para a socialização, ela tem que ser interativa. Tem que estar preparada para receber os mais variados tipos de alunos, e hoje são poucas as que se encaixam nesse quadro inclusivo, por não saber o que fazer diante das diferenças. Muitas vezes seus métodos de trabalho excluem os próprios alunos. “... Não basta simplesmente colocar o aluno na escola e sim dar-lhe condições de acesso e permanência com sucesso em todo fluxo de escolarização”. (GUIMARÃES, 2002)

A escola é considerada inclusiva não só quando têm alunos com deficiência, mas sim quando está preparada para recebê-los. E para que isso aconteça é necessário que desde o porteiro até a direção, todos estejam de mentes e corações abertos as novas mudanças e rupturas de paradigmas.

Pensar a capacitação dos docentes é um dos modos de começarmos a mudança na qualidade do ensino com vistas a criar contextos educacionais inclusivos, capazes de propiciar a aprendizagem a todos os alunos, respeitando ritmos, tempos, superando barreiras físicas, psicológicas, espaciais, temporais, culturais. (CORRÊA, 2002).

Percebe-se que muitos professores atuantes ainda não estão preparados para receber alunos com necessidades especiais e ainda não sabem como farão

para mudar essa realidade. Muitos dizem que não tem condições para fazer cursos profissionalizantes e o Governo Estadual ainda não deu conta de capacitar e atualizar todos os professores da rede pública de ensino. O que pode ser um agravante no atendimento dos alunos já egressos nas escolas.]

Partindo dessa ideia de Educação Inclusiva, um passo para se chegar à igualdade social é abordado nesse artigo, onde se questiona: a escola pública do ensino fundamental está preparada para incluir alunos com necessidades especiais? E que tipo de preparação a escola necessita para tender esta demanda?

Para isso pretende-se alcançar o seguinte objetivo geral: Entender o processo de construção de um sistema educacional inclusivo no Brasil, propondo medidas práticas para sua efetivação. Seus objetivos específicos são:

- Apresentar o processo percorrido para a construção de um sistema inclusivo em nosso país;
- Explicar o papel da escola pública e da sociedade diante da inclusão de pessoas com necessidades especiais;
- Apontar aspectos que impedem a inclusão de deficientes na escola;
- Apresentar propostas para permitir a inclusão do deficiente na escola.

A investigação deste trabalho foi realizada numa escola da rede Estadual de Ensino de Taiobeiras/MG. Analisando através de entrevistas o ponto de vista de quatro profissionais desta escola, todos escolhidos aleatoriamente, buscou-se uma compreensão mais aprofundada e atitudes destes profissionais acerca da importância em se discutir a inclusão de crianças com necessidades especiais.

A educação inclusiva é um tema de extrema relevância na atualidade, uma vez que se tornou um direito de todos os estudantes, independentemente de suas diferenças e necessidades especiais. No contexto escolar, a inclusão educacional se refere ao processo de garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de qualidade, respeitando suas singularidades e promovendo a convivência saudável e igualitária.

Diante dessa realidade, é imprescindível aprofundar os estudos sobre a educação inclusiva no contexto escolar, de forma a compreender seus desafios, avanços e possibilidades. Nesse sentido, o artigo busca justificar sua relevância acadêmica, tendo em vista a necessidade de ampliar o debate sobre a inclusão educacional e seus impactos na formação dos sujeitos envolvidos.

Primeiramente, o tema da educação inclusiva no contexto escolar é de grande importância acadêmica, pois se relaciona diretamente com o campo da educação e da pedagogia. Compreender as práticas inclusivas e a forma como elas são implementadas nas escolas é fundamental para a formação de profissionais da educação comprometidos com a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Além disso, a educação inclusiva é um tema que ainda suscita muitas dúvidas e questionamentos, tanto por parte dos educadores quanto da sociedade em geral. É necessário, portanto, aprofundar os estudos sobre o assunto, a fim de desconstruir preconceitos e estereótipos e promover uma visão mais ampla e crítica sobre o tema.

Outro fator que justifica a relevância acadêmica deste artigo é a importância de se discutir e refletir sobre as políticas públicas e práticas pedagógicas voltadas para a inclusão educacional. O papel do Estado, das instituições de ensino e dos profissionais da educação é extremamente necessário para a efetivação da inclusão e, portanto, é preciso analisar como esses atores atuam e quais as medidas estão sendo tomadas para garantir uma educação inclusiva e de qualidade.

Por fim, cabe ressaltar que o presente artigo também tem como meta a contribuição que pode trazer para a área da educação e, conseqüentemente, para a sociedade como um todo ao mostrar estratégias que podem ser implementadas pelas instituições a fim de se tornarem mais democráticas e inclusivas.

Ao trazer reflexões e possíveis soluções para os desafios da inclusão educacional, este trabalho pode servir de base para novas pesquisas e aprimoramento das práticas inclusivas, contribuindo para uma educação mais inclusiva e igualitária.

Portanto, diante da importância da educação inclusiva no contexto escolar e da necessidade de ampliar o debate sobre o assunto, este artigo se apresenta como uma proposta relevante e necessária no campo acadêmico, trazendo contribuições para a formação de profissionais mais preparados e conscientes de sua responsabilidade na promoção de uma educação inclusiva e de qualidade para todos.

2 DESENVOLVIMENTO

CONHECER PARA ENTENDER

Tem-se visto a educação inclusiva como uma importante conquista para alunos com necessidades especiais, pois quem tem deficiência é capaz de realizar muitas coisas através dos estudos e também ser independente, desde que ele seja estimulado a buscar seu potencial. Assim as dificuldades deixam de existir em boa parte do que ele faz e não existe lugar melhor do que a escola para que isso aconteça.

O assunto da inclusão de pessoas com necessidades especiais tem sido muito discutido em vários segmentos da sociedade como: escolas, famílias, meios de comunicação, igrejas e comércio. Assim, percebemos que o processo inclusivo em nossa sociedade já se movimentava nas mentes e esforços de muita gente que se que já ouviu falar ou já presenciou a falta de respeito que muitas vezes existe com pessoas com deficiência.

Falar da história da deficiência é o mesmo que falar da história da humanidade, pois desde que existem os seres humanos, as deficiências, a luta pela sobrevivência e os preconceitos também existem. No decorrer da História da humanidade foram se diversificando a visão e a compreensão que as diferentes sociedades tinham acerca da deficiência.

Desde a antiguidade, na Grécia e Roma Antiga, o perfil ideal do homem era o belo, o atlético, o guerreiro, enfim, a pessoa com deficiência simplesmente era ignorada, pois era abandonada e esquecida. Na Idade Média as pessoas com deficiência eram tratadas como doentes e defeituosas. Assim eram entregues à própria sorte ou serviam de fonte de diversão para a corte.

Nos poucos registros da Grécia Antiga, da Idade Média e até o início do século XIX, a pessoa portadora de deficiência era tratada de maneira ambígua, ora como enviado divino, ora como criatura maligna, mas sempre excluída da participação na sociedade. Segundo Pessoti (1984:3), em Esparta crianças portadoras de deficiências físicas ou mentais eram consideradas sub-humanas, o que legitimava a eliminação ou abandono. (PESSOTI, 1984. Apud, Batista, 2004).

Enquanto na Antiguidade a pessoa diferente não era sequer considerada ser humano, no período Medieval, a concepção de deficiência passou a ser metafísica,

de natureza religiosa, sendo a pessoa com deficiência considerada ora demoníaca, ora possuída pelo demônio, ora “expiador de culpas alheias, ou um aplacador da cólera divina a receber, em lugar da aldeia, a vingança celeste, como um para raios...” (Pessoti, apud MEC 1984).

Com a Revolução Burguesa surgem novas ideias a respeito do tratamento da deficiência, referente a sua natureza orgânica, produto de coisas naturais, sendo então tratada por meio da alquimia, magia e da astrologia.

A partir do século XVIII surge o paradigma da Institucionalização. Mas somente no século XX, por volta de 1960, é que o paradigma da Institucionalização começou a ser clinicamente examinado. “o Brasil foi palco do surgimento de centros de reabilitação para todos os tipos de deficiência, voltados para os objetivos de integração da pessoa com deficiência na sociedade em suas diversas instancias”. (MEC, 2000).

A lei de Diretrizes e Bases _ LDB _ (Lei nº 4024/62) veio explicitar o compromisso do poder público brasileiro com a edição especial no momento em que ocorria um argumento crescente das escolas públicas no país. “A educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na rede comum de educação”. (Lei 4020 de 20 de dezembro de 1961, artigo 88). Após esse momento, existe a possibilidade do aluno com deficiência ser inserido no contexto educacional, mas numa situação diferenciada, denominada “especial”.

A oferta de escolarização especial parece responder muito mais ao processo de legitimação da marginalidade social do que a ampliação das oportunidades educacionais as crianças que possuem alterações que prejudicam a sua escolarização no ensino regular. (BUENO, 1993. Apud, BATISTA, 2004).

Na década de 90 ocorreu a Conferência Mundial da UNESCO: Educação para todos, em Jomtien na Tailândia. O compromisso firmado pelo Governo brasileiro determina a profunda transformação do Sistema Educacional Brasileiro, de forma a poder acolher a todos, indiscriminadamente, com qualidade e igualdade de condições.

Em 1991, a resolução 45/91 da ONU “sustenta a necessidade de desenvolver políticas públicas e sociais voltadas para a efetivação dessa equiparação de oportunidade nas escolas, nos locais de trabalho, nas repartições públicas, nos logradouros públicos, nas edificações, etc.” (LEONARDO, 2001. Apud, BATISTA, 2004).

Em 1994 foi decretada a construção de um sistema de educação inclusivo onde foi feita uma declaração em que vários países aprovaram, a Declaração de Salamanca na Espanha.

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, a redação do parágrafo 2º do artigo 59, provocou confusão, dando a entender que, dependendo da deficiência, a criança só podia ser atendida em escola especial. Na verdade, o texto diz que o atendimento especializado pode ocorrer em classes ou escolas especiais, quando não for possível oferecê-lo na escola comum.

Logo, em 2001 – com o decreto nº 3956 (Convenção da Guatemala) foi posto o fim as interpretações confusas da LDB, deixando clara a impossibilidade de tratamento desigual com base na deficiência. O acesso ao Ensino Fundamental é, portanto, um direito humano e privar pessoas em idade escolar dele, mantendo-as unicamente em escolas ou classes especiais, fere a Convenção e a Constituição.

EXCLUSAO X INCLUSAO ESCOLAR

De acordo com o dicionário Aurélio (2001), incluir significa: compreender, abranger, conter em si, inserir, introduzir, fazer parte, inserir-se. O termo inclusão indica relação de pertencimento. Nós, seres humanos, estamos incluídos na sociedade por uma relação de pertencimento baseada no princípio da igualdade: há algo que nos aproxima, que nos identifica como pessoas. (Lima, 2005:17)

Durante muitos anos, educadores de todo país lutaram para que a escola incluísse crianças e jovens com deficiência. Segundo a Revista Nova Escola (2007:39), há dez anos, quase 90% dos matriculados frequentavam instituições ou classes especiais. Hoje, São apenas 53% nessa situação, ou seja, quase metade está em salas regulares.

Segundo Sasaki, percebe-se que há grandes diferenças entre integração escolar e inclusão escolar. Sendo integrada aquela que recebe alunos com necessidades especiais sem mudar o ritmo escolar, muitos professores não estão preparados para ensiná-los, os materiais pedagógicos não são modificados e não há suportes terapêuticos. Assim, é o aluno que tem que se adaptar ao sistema escolar, eles têm que provar que são capazes de interagir com os demais colegas e que estão prontos e preparados para romper qualquer barreira.

(...) a inclusão postula uma reestrutura do sistema educacional, ou seja, uma mudança estrutural no ensino regular, cujo objetivo é fazer

com que a escola se torne inclusiva um espaço democrático e competente para trabalhar com todos os educandos, sem distinção de raça, classe, gênero ou características pessoais, baseando-se no princípio de que a diversidade deve não só ser aceita como desejada. (DIRETRIZES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2001).

A educação inclusiva é, no momento, um enorme desafio para o nosso sistema educacional. Representa um novo caminho, que está sendo construído por tantas e tantas pessoas que sonham com uma sociedade mais justa, solidária e pronta para garantir os direitos de todos os que nela vivem. E quando se fala em viver, refere-se ao sentido pleno da palavra: viver significa conviver, compartilhar, desfrutar, participar, relacionar, interagir, trocar e etc.

A inclusão significa que todas as crianças e jovens em idade escolar devem frequentar a mesma escola, que deverá estar organizada para atender as necessidades educativas especiais de todos os seus alunos. Significa garantir que também os alunos com deficiência tenham acesso à escola, possam ali permanecer e nela ser bem sucedidos. Para isso, as escolas devem oferecer os suportes de que o aluno vai precisar, que lhe permita, de fato, estar incluído: os apoios pedagógicos, os apoios clínicos, a remoção das barreiras arquitetônicas, os recursos materiais e tudo o que for necessário para que ele possa aprender como os outros e com os outros.

E para assegurar que esses suportes ocorram, é preciso que os órgãos públicos de educação estejam também comprometidos com a inclusão escolar.

O PAPEL DA ESCOLA INCLUSIVA

É necessário deixar claro que uma Escola inclusiva deve apresentar algumas características:

Não rejeitar a matrícula de nenhum aluno, independente das condições que ele apresenta. Preocupa-se com a permanência e também com o desenvolvimento de todos os seus alunos, de forma a não excluí-los durante o percurso escolar, buscando sempre criar situações de aprendizagem significativas para cada um deles. Preocupar-se com a formação de cidadãos, conscientes, preparados para a vida fora dos muros da escola. Compromete-se com a formação contínua de seus professores, incentiva o trabalho cooperativo, respeita a diversidade humana, organiza-se de acordo com as necessidades de seus alunos. Oferece os apoios e suportes necessários ao sucesso escolar de seus alunos. Busca a parceria

disponível para poder oferecer uma educação de qualidade para todos. (MENICUCCI, 2004:12-13).

Enfim é uma escola acolhedora, cujo projeto político pedagógico está fundamentado numa pedagogia humanista e inclusiva. É uma escola que buscamos e que estamos começando a erguer, colocando as bases para sua sustentação. Esta sim é a escola inclusiva que a Declaração de Salamanca defendeu em 1994, na Espanha e que o Brasil adotou como diretriz para a sua Política Educacional.

Para se chegar a este modelo de escola inclusiva algumas mudanças devem acontecer como: mudanças na maneira de ensinar, de avaliar, de acompanhar o desenvolvimento dos alunos, de se relacionar com as suas diferenças, de trabalhar de forma cooperativa, de buscar apoios através de parcerias com outras instituições e outros profissionais.

A educação inclusiva necessita da interação de todos os aspectos que compõem uma sociedade estruturada, cabe aos educadores estarem conhecendo e participando da vida familiar daqueles que se veem inclusos na rede regular de ensino. Uma vez que não só os deficientes necessitam de apoio, pois todos os alunos de uma escola são diferentes e vivem em um grupo diversificado dentro de uma unidade. Além disso, a escola precisa criar um currículo flexível, baseado numa pedagogia voltada para cada necessidade dos alunos. Esses são caminhos para se chegar a uma educação inclusiva.

(...) é importante que os gestores educacionais e escolares assegurem à acessibilidade aos alunos que apresente necessidades educacionais especiais, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas na edificação – incluindo instalações de equipamentos e mobiliário... (DIRETRIZES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2001)

Muitas escolas públicas estão se esforçando, através de sua direção e corpo docente para mais essa conquista, mantendo assim um elevado padrão de ensino, buscando sempre melhorar seu quadro inclusivo tais como: formação adequada de toda a equipe de professores, direção, regente e equipe de apoio pedagógico bem como salas de materiais e de recursos específicos, criando condições para um trabalho articulado entre os diferentes profissionais, indo ao encontro de uma real possibilidade de inclusão.

O papel essencial na inclusão de alunos com necessidades especiais é o do professor, pois ele tem a responsabilidade de assegurar que o aluno deficiente seja

um membro integrado e valorizado na sala de aula. Para isso é necessário que ele faça um diagnóstico da situação de sua turma. Deve-se “desenvolver uma pedagogia centralizada na criança, capaz de educar com sucesso todos os alunos, inclusive os que sofrem deficiências graves”. (DNEEEB, 2001).

Segundo Corrêa, o professor tem-se que buscar a diversificação dos conhecimentos que ele já tem, tornando os mais eficientes, onde seu trabalho é cheio de imprevistos e não tem nenhuma fórmula pronta, exigindo constantes modificações no seu processo educacional. Para que ele possa fazer essas mudanças é preciso que ele possa conhecer melhor o aluno. Assim, terá mais condições de exigir auxílio, melhor estrutura, equipamentos adequados e uma boa formação profissional. Com isso o professor não se sentirá despreparado, pois conhecendo a legislação que garante o direito da educação das pessoas com deficiências, não rejeitará o aluno por medo ou por se sentir incapaz, e poderá apoiar os pais desses docentes com informações adequadas e assim proporcionar-lhes mais segurança.

É necessário também que haja uma ampla reformulação nos currículos de pedagogia e licenciaturas, visando uma formação de professores conscientes acerca dos problemas relativos à educação especial. “O programa de professores deve incluir amplo fundo de educação profissional comum e especializada. Além disso, devem ser-lhes proporcionadas experiências práticas integradas com a teoria.” (MAZZOTA, 1993).

O papel da família também é de extrema relevância. Os pais têm que começar a inclusão dentro da própria família, onde pode haver um sentimento de vergonha e rejeições por parte dos irmãos ou pessoas próximas, por isso eles devem ser orientados para que não desenvolvam atitudes negativas, dificultando a integração da criança com necessidades especiais

Tem-se que ter muito cuidado para não superproteger o filho com deficiência mesmo que, para os pais isso seja um sinal de amor e que se faça isso com a melhor das intenções. Mas há o perigo de tornar a criança mais dependente do que seria o necessário, dificultando sua potencialidade.

Quando chega a idade escolar é mais um desafio a ser enfrentado. Qual será a escola ideal? Será que meu filho vai se sentir seguro em um novo ambiente? Será que a turma vai aceita-lo? Quantas dúvidas! O melhor caminho é procurar uma escola que tenha uma pedagogia diferenciada e flexível. Tem-se que fazer reuniões

com o diretor e supervisor, procurando conhecer melhor a escola e expor claramente as necessidades que seu filho apresenta.

Preocupo-me em descrever seu estado de saúde e peço a professora para dar os remédios no horário. Acho interessante também contar sobre o desempenho dele nas tarefas de casa. Se percebo que está mal-humorado ou irritado antes de ir para a escola, digo a ele para se controlar e se comportar bem na classe. Depoimento de uma mãe. (TÂNIA apud DIDONÊ, 2006).

O professor necessita de ajuda e da participação familiar para que possa conhecer melhor o aluno, suas limitações e se necessita de uma atenção especial. E para que isso aconteça todos devem trabalhar juntos. Há vários tipos de deficiência, não é só física ou mental, mas é no decorrer dos anos escolares que pode aparecer e se houver essa integração familiar ficará mais fácil encontrar uma maneira de trabalhar com sucesso.

3 METODOLOGIA

Aborda-se neste trabalho a metodologia qualitativa, a qual se refere a um conjunto de procedimentos que inclui os aspectos para se fazer uma pesquisa, não sendo interpretados como possuindo vida própria, independente do pesquisador, mas uma pesquisa que está intimamente ligada ao pesquisador, em suas ideias, seus valores e sua ideologia de vida, abordando um olhar singular sobre a realidade pesquisada.

Foram realizadas 4 entrevistas com professores de uma escola pública de Ensino Fundamental, em Taiobeiras, MG. Elas serão interpretadas abaixo separados por títulos. Foi dado ênfase aos pontos relevantes da entrevista.

1. Recebendo alunos com deficiência em salas regulares

Tem-se que estar aberto as novas experiências e tentar ao máximo possível estar preparado para acolher todos os alunos sem receio do novo, do “diferente”. Pois, “alunos não são problemas, eles são desafios. Cabe ao professor desenvolver as habilidades necessárias para encontrar respostas educativas às necessidades individuais dos alunos”. (SASSAKI, 2000.). Para isso os professores necessitam de capacitações para que possam estar preparando-se, organizando-se para oferecer uma educação de qualidade para todos aqueles que necessitam de atendimento

especial. É importante analisar a receptividade que o próprio professor tem diante da diversidade de seus alunos.

O foco principal desta parte da entrevista foi receptividade, detectar se os profissionais entrevistados já recebem alunos com necessidades especiais em suas classes regulares e como tem acontecido o relacionamento e como tem sido as reações dos colegas de classe.

e acordo com as professoras entrevistadas, todas disseram que já receberam alunos deficientes em suas salas e na maioria das vezes ou quase sempre acontecem de os alunos ficarem curiosos ou até mesmo indiferentes.

Percebe-se que a receptividade por parte dos educandos é normal, como se fosse para qualquer aluno, ou seja, os alunos não estão preocupados com o tipo de deficiência que o outro possa ter, mas sim em se adaptarem com uma nova situação apresentada.

A professora A relata que: “No início os alunos estranharam, pois se sentiram diferentes deles.” Já a professora B diz que: “Eles passaram a reconhecer as diferenças depois de explicações e dinâmicas. Eles propuseram ajudar os colegas na medida do possível.”

Diante da situação apresentada pela professora A, ela apresenta que sentiu muitas dificuldades em auxiliar esses alunos que requerem uma nova maneira para o trabalho em sala de aula.

Nota se diante desses desafios a importância de uma nova postura e ressignificação da prática pedagógica, não podendo esquecer-se de solicitar ajuda quando necessário.

2. Revendo à pratica pedagógica

De acordo com as Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação básica “é no projeto pedagógico que a escola se posiciona em relação a seu compromisso com uma educação de qualidade para todos os seus alunos”. Em consonância com isto, as escolas devem elaborar os projetos pedagógicos de maneira que possam oferecer suportes necessários aos alunos com necessidades especiais e aos professores. É preciso que esses projetos possam atender as diferenças e necessidades individuais. Faz-se necessário analisar também, a concepção que o próprio professor tem a respeito de sua prática pedagógica para

que possa repensá-la, adequando-a à realidade na qual está inserido. É importante também a colaboração de todos os profissionais envolvidos no âmbito escolar para que possam mudar a realidade existente

Segundo uma das Professoras entrevistadas: “Para que a inclusão deixe de ser um sonho e sim uma realidade, todos deverão fazer parte desse processo”. O professor deve juntamente com seus colegas, usar de sua criatividade e experiência para fazer uma autoavaliação de sua prática pedagógica em todas as dimensões que direto ou indiretamente, interferem em sua conduta e desempenho profissional. Deve-se considerar não apenas a competência técnica, mas também a capacidade de trabalhar de uma forma coletiva, respeito aos pais e alunos, criatividade e espírito inovador. Faz-se necessário que a escola incentive seus profissionais a participar de cursos e grupos de estudos para que possam elaborar estratégias para viabilizar a capacidade de seus profissionais.

4 RESULTADOS

Todas as entrevistas relatam que suas práticas pedagógicas mudaram, como podemos observar na fala da supervisora:

Mudou minha consciência, pois hoje sei que todos são iguais, claro que com limitações, mas todos aprendem, e é direto de todos o acesso à educação e permanência com sucesso. Cabe a nós educadores, poder público e família garantir o respeito e dignidade a qualquer indivíduo independentemente de suas dificuldades.

Segundo esta supervisora se o acesso à educação é direito de todos, então deve-se trabalhar com um olhar voltado para o potencial de cada aluno evitando assim o preconceito e a discriminação.

Diante de algumas deficiências há muita rejeição e para que isso não venha ser um problema tem-se que trabalhar nos alunos o lado humano lembrando que todos são iguais e merecem respeito.

A escola só estará pronta para receber alunos com necessidades especiais “Quando todos os funcionários estiverem preparados, pois não adianta reformar o prédio, fazer rampas, se a consciência das pessoas não mudarem”. (Professora X). “Antes de pensarmos em reformar a escola tem-se que mudar o nosso próprio conceito, nossa mentalidade, nossa forma de olhar a diversidade, não julgar antes de conhecer a realidade de cada um.” (Professora Y).

1. Dificuldade X facilidades

Recebendo alunos com necessidades especiais a escola fortalecerá seu lado humano e social, sendo mais tolerante, democrática e justa. Levando-a criar estratégias pedagógicas diferenciadas melhorando a qualidade da educação. Para isso é fundamental a ação dos professores, “sua formação, competência pedagógica, dedicação e atitudes positivas são fatores determinantes do êxito do seu trabalho” (GUIMARÃES, 2002).

Faz-se necessário autoavaliação, repensar conceitos diante das situações que ocorrem no dia a dia. Sendo mais compreensivo, escutando mais os outros para que haja uma socialização diante das diferenças, haverá “um momento de inclusão mais justo que favorece e fortalece os laços sociais” (Professora Y).

Cabe à escola desenvolver no aluno o senso ético, a responsabilidade, as atitudes de compromisso, solidariedade e interação com os outros, oferecendo-lhes cuidados e atenção de acordo com suas necessidades, proporcionando condições para que o aluno compreenda a realidade social em que está inserido e, assim, possa exercer sua cidadania. “A principal vantagem é a socialização dessa criança, para que ela possa perceber que também faz parte dos ditos ‘normais’”. (Professora X).

Cruz (2005) afirma que

Isolamento não faz bem. Pessoas com deficiência também precisam conviver, fazer amigos, participar... a participação dos deficientes em ambiente normal e muito educativo, tanto para eles mesmo como para os outros.

É com a socialização que a criança desenvolve seu potencial, pois será influenciada pelos outros partindo do que sabe e da qualidade de suas ações sobre realidade, criando um clima de bem-estar e confiança, envolvendo os aspectos do desenvolvimento humano.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao considerar os elementos analisados, torna-se evidente que as reações diante de uma pessoa com deficiência são variadas, complexas e profundamente carregadas de sentimentos e emoções. Muitos de nós, ao nos depararmos com pessoas com deficiência em nossas jornadas pessoais e profissionais, já experimentamos uma gama de emoções, que vão desde o desespero até a

motivação para apoiar. Muitas vezes sentimos uma vontade inabalável de querer ajudar e promover o seu crescimento. É natural agirmos assim, pois como seres humanos somos dotados de qualidades como amor, compaixão e empatia.

Diante do desconhecido, ressoa em nós toda a história das pessoas com deficiência. Sentimentos como o medo, o pavor e até mesmo a recusa em educar têm raízes profundas que remontam à Antiguidade e à Idade Média. Infelizmente, ainda nos deparamos com atitudes semelhantes hoje em dia, muitas vezes alimentadas pela falta de compreensão das causas, características e, sobretudo, do potencial das pessoas com deficiência. É fundamental que o processo de inclusão ocorra com responsabilidade, demandando paciência, otimismo e um esforço colaborativo significativo.

Olhando para os objetivos inicialmente propostos, é possível afirmar que, em parte, foram alcançados. No entanto, para que a inclusão escolar se torne uma realidade tangível para todos os deficientes em nossa sociedade, é crucial que ocorram cada vez mais estudos destinados a promover o conhecimento e a sensibilização.

Nessa perspectiva, a disseminação dos resultados obtidos, por meio de orientação, estudos e compartilhamento de experiências, desempenha um papel fundamental. Espera-se que esses resultados sejam compartilhados no âmbito escolar, inspirando novos pesquisadores a se engajarem no tema e a darem continuidade ao estudo. Que esses achados possam contribuir para uma abordagem mais abrangente da realidade observada e estudada, impulsionando melhorias e promovendo a qualidade da inclusão de pessoas com deficiência no contexto escolar.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Cristina Abranches Mota. **Inclusão**: Construindo na Diversidade. Belo Horizonte/MG: Armazém de ideias, 2004.

BRASIL. Ministério da educação. **Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica**. Brasília: MEC/SEESP, 2000.

_____. **Projeto Escola Viva**: Garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola. Brasília: MEC/SEESP, 2000.

CALVACANTE, Meire. **A sociedade em busca de mais tolerância**. Nova Escola: Ed. Especial. Fundação Civita. São Paulo. N. 11, outubro de 2006

CORRÊA, Vanessa. **Deficiente, eficiente ou surpreendente?** Amae Educando. Fundação Amae para Educação e Cultura. Belo Horizonte/MG. Ano 39 nº 344. Novembro de 2006.

DIDONÊ, Débora. **Trabalho de Equipe**. Nova Escola: Ed. Especial. Fundação Civita. São Paulo. Ano XVIII, n.165, SETEMBRO DE 2003.

GURGEL, Thais. **Inclusão, só com aprendizagem**. Nova Escola. Fundação Civita. São Paulo, n.206, outubro de 2007. P. 39.

LIMA, Priscila Augusta. **Educação Inclusiva**. Minas Gerais. Secretaria de Estado de Educação. Veredas. Formação superior de Professores. Belo Horizonte: SEE/ MG. 2005. Módulo 7. Efetiva 3 p. 17. (coleção veredas).

MENICUCI, Maria do Carmo. **Educação Inclusiva**. Belo Horizonte: PUC Minas Virtual, 2004.

MINAS GERAIS. **Educação Inclusiva**. Sistema de Ação Pedagógica/ SIAPE. Belo Horizonte.

UNESCO & MEC-Espanha. **Declaração de Salamanca e Linha de Ação**. Brasília: CORDE, 1994.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por me dar forças e me guiar até aqui. À minha família, pelo apoio e incentivo. Ao Minha Bolsa Digital, por me proporcionar conhecimentos necessários para a elaboração deste artigo. Ao meu orientador, o professor Charles, pelo apoio e paciência demonstrada, e assim ter tanto colaborado para a minha formação acadêmica. Por fim, à todos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste artigo.